

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

АСОРАТЛАНГАН ЎТКИР ХОЛЕЦИСТИТДА ХИРУРГИК СТРАТЕГИЯНИ ТАНЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

Курбонов Н.А.^{1,2,3}, Давлатов С.С.³, Рахманов К.Э.⁴, Сайдуллаев З.Я.⁴

¹Қашқадарё вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази, Қарши ш., Ўзбекистон

²Қашқадарё вилояти соғлиқни сақлаш бошқармаси, Қарши ш., Ўзбекистон

³Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

⁴Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада ўткир холециститнинг асоратланган шаклларида жарроҳлик тактикасини танлашга замонавий ёндашувлар шарҳи келтирилган. Аралашув характери тўғрисида қарор қабул қилишга таъсир қилувчи асосий клиник омиллар, шу жумладан яллиғланиш жараёнининг оғирлиги, анатомик ва функционал хусусиятлари, ёндош патологиянинг мавжудлиги ва касалликнинг боиланиш муддатлари кўриб чиқилади. Лапароскопик, очиқ ва субтотал холецистэктомияга кўрсатмалар, шунингдек, перкутан холецистостомия каби муқобил усулларни қўллаш тавсифланган. Касалланиш, асоратлар таркиби ва ўлим даражаси бўйича адабиёт маълумотлари ёритилган. Даволашнинг оптимал тактикасини танлашда индивидуаллаштирилган ва мултидисциплинар ёндашувнинг аҳамияти таъкидланади. Дифференциал ёндашув жарроҳлик аралашувининг хавфсизлигини ошириш, операциядан кейинги асоратлар частотасини камайтириш ва ўткир холецистит билан асоратланган беморларда клиник натижаларни яхшилаш имконини беради.

Калит сўзлар: ўткир холецистит, асоратланган шакллари, жарроҳлик тактикаси, лапароскопик холецистэктомия, перитонит, субтотал холецистэктомия, холецистостомия, дифференциал ёндашув.

MODERN PRINCIPLES OF CHOOSING A SURGICAL STRATEGY FOR COMPLICATED ACUTE CHOLECYSTITIS (LITERATURE REVIEW)

Kurbonov N.A.^{1,2,3}, Davlatov S.S.³, Rakhmanov K.E.⁴, Saydullayev Z.Y.⁴

¹Kashkadarya Regional Multidisciplinary Medical Center, Karshi, Uzbekistan

²Kashkadarya Regional Health Department, Karshi, Uzbekistan

³Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

⁴Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article provides an overview of modern approaches to the choice of surgical tactics in complicated forms of acute cholecystitis. The key clinical factors influencing the decision on the nature of the intervention are considered, including the severity of the inflammatory process, anatomical and functional features, the presence of concomitant pathology and the time from the onset of the disease. Indications for laparoscopic, open and subtotal cholecystectomy, as well as for the use of alternative techniques such as percutaneous cholecystostomy, are described. Literature data on morbidity, complication structure, and mortality rate are highlighted. The importance of an individualized and multidisciplinary approach in choosing optimal treatment tactics is emphasized. A differentiated approach makes it possible to increase the safety of surgical intervention, reduce the frequency of postoperative complications, and improve clinical outcomes in patients with complicated acute cholecystitis.

Keywords: acute cholecystitis, complicated forms, surgical tactics, laparoscopic cholecystectomy, peritonitis, subtotal cholecystectomy, cholecystostomy, differentiated approach.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ПРИ ОСЛОЖНЁННОМ ОСТРОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Курбонов Н.А.^{1,2,3}, Давлатов С.С.³, Рахманов К.Э.⁴, Сайдуллаев З.Я.⁴

¹Қашқадарьинский областной многопрофильный медицинский центр, г. Карши, Узбекистан

²Қашқадарьинское областное управление здравоохранения, г. Карши, Узбекистан

³Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

⁴Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. В статье представлен обзор современных подходов к выбору хирургической тактики при осложнённых формах острого холецистита. Рассматриваются ключевые клинические факторы, влияющие на принятие решения о характере вмешательства, включая тяжесть воспалительного

процесса, анатомо-функциональные особенности, наличие сопутствующей патологии и сроки от начала заболевания. Описываются показания к лапароскопической, открытой и субтотальной холецистэктомии, а также к применению альтернативных методик, таких как перкутанная холецистостомия. Освещены данные литературы по заболеваемости, структуре осложнений и уровню летальности. Подчеркивается значимость индивидуализированного и мультидисциплинарного подхода при выборе оптимальной тактики лечения. Дифференцированный подход позволяет повысить безопасность оперативного вмешательства, снизить частоту послеоперационных осложнений и улучшить клинические исходы у пациентов с осложнённым острым холециститом.

Ключевые слова: острый холецистит, осложнённые формы, хирургическая тактика, лапароскопическая холецистэктомия, перитонит, субтотальная холецистэктомия, холецистостомия, дифференцированный подход.

Кириш. Ўткир холецистит қорин бўшлиғи аъзоларининг шошилинич касалликлари орасида етакчи ўринлардан бирини эгаллайди ва ўткир жарроҳлик патологиясининг барча ҳолатларининг 20% ни ташкил қилади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, ҳар йили дунёда ўткир холецистит билан касалланган 2 миллиондан ортиқ касалхонага ётқизиш ҳолатлари қайд этилади ва бундай беморлар сони ўт-тош касаллигининг тарқалиши, айниқса кексалар ва метаболик синдромли беморлар орасида кўпайиши сабабли ўсишда давом этмоқда [1, 13, 20].

Тарихий жихатдан ўткир холецистит клиникасига мос келадиган аломатларнинг биринчи тавсифлари Гиппократ ва Ибн Сино асарларида учрайди, аммо касаллик мустақил нозологик бирлик сифатида фақат XIX асрнинг охирида ажратилган. Ўт пуфагининг ўткир яллиғланишида холецистэктомиянинг биринчи муваффақиятли ҳолати 1882 йилда Берлинда Карл Лангенбух томонидан амалга оширилган. XX аср давомида даволаш усуллари очиқ холецистэктомиядан кам инвазив аралашувларга ўтди, айниқса 1980 йилларнинг охиридан бошлаб, биринчи марта лапароскопик холецистэктомия амалга оширилди [3, 5, 11, 18, 22].

Россия Федерацияси Соғлиқни сақлаш вазирлиги статистикаси ва хорижий марказлар (CDC, EASL) маълумотларига кўра, ўткир холециститнинг асоратланган шакллари ушбу патология билан касалхонага ётқизилган беморларнинг 15-35% да учрайди. Йирингли-деструктив шаклларнинг (флегмона, гангрена, перфоратсия) улуши 10 дан 15% гача, ўт пуфаги эмпиемаси эса 5-10% беморларда ташхисланади. Кекса ёш гуруҳида ва оғир ёндош патологияси бўлган беморларда асоратлар частотаси 40% ва ундан ортиқни ташкил қилади.

Ўткир холециститнинг асоратланмаган кечишида ўлим даражаси 0,1-0,3% дан ошмайди, перитонит ривожланиши билан кечадиган гангреноз ва перфоратив шаклларида эса у 10-15% га етиши мумкин, айниқса кеч ташхис қўйилганда ва жарроҳлик аралашуви кечиктирилганда. Даволашни эрта бошлаш, адекват тактика ва жарроҳлик аралашуви ҳажмини танлаш операциядан кейинги асоратлар даражасини сезиларли даражада камайтиришга имкон беради, уларнинг частотаси асоратланган холециститда 20-40% ни ташкил этади, шу жумладан қон кетиш, инфекция, ўт йўллариининг шикастланиши ва такрорий аралашувлар [4, 10, 21].

Ўткир холецистит қорин бўшлиғи жарроҳлигида шошилинич жарроҳлик аралашувларининг энг кенг тарқалган сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Ўт-тош касаллигининг кенг тарқалганлиги ва ёндош патологияси бўлган кекса ёшдаги беморлар сонининг кўпайишини ҳисобга олган ҳолда, ўткир холециститнинг асоратланган шаклларида оптимал жарроҳлик тактикасини танлаш муаммоси алоҳида клиник ва амалий аҳамиятга эга. Касалликнинг асоратланган шакллари - эмпиема, флегмона, ўт пуфагининг тешилиши, паравезикал абсцесс, холангит, шунингдек, панперитонитнинг ривожланиши - зудлик билан ташхис қўйиш, даволашга табақалаштирилган ёндашув ва жарроҳлик аралашувининг табиати ҳамда ҳажми тўғрисида ўз вақтида қарор қабул қилишни талаб этади [8, 10].

Сўнги йилларда холециститнинг оғир шаклларида ҳам лапароскопик аралашувларга кўрсатмаларнинг кенгайиши тенденцияси кузатилмоқда. Бироқ, яқуний тактикани танлаш индивидуал клиник-анатомик хусусиятларга, яллиғланишнинг оғирлик даражасига, касалликнинг бошланиш вақтига, беморнинг умумий ҳолатига ва ёндош патологиянинг мавжудлигига асосланиши керак [1, 2, 4].

Ўткир холецистит шошилинич жарроҳлик аралашувини талаб қиладиган қорин бўшлиғи аъзоларининг шошилинич касалликлари орасида етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Турли муаллифларнинг маълумотларига кўра, шошилинич кўрсатмалар бўйича жарроҳлик стационарларига ётқизилган беморларнинг 10-15% да ташхис қўйилади. Эрта ташхислаш, визуализатсия усуллари

такомиллаштириш ва лапароскопик жарроҳликнинг ривожланишидаги ютуқларга қарамай, ўткир холециститнинг асоратланган шакллари жиддий клиник муаммо бўлиб қолмоқда [7].

Асоратланган шакллари деганда касалликнинг шундай кечиш вариантлари тушуниладики, бунда яллиғланиш жараёни ўт пуфаги деворидан ташқарига чиқиб, атрофдаги тўқима ва аъзоларни камраб олади ва деструктив ўзгаришлар, умумий яллиғланиш жавоби ёки сепсис билан бирга кечиши мумкин. Энг кўп учрайдиган асоратларга ўт пуфаги эмпиемаси, флегмонаси ва гангренази, перитонит ривожланиши билан кечувчи перфоратсия, паравезикал абсцесс, холангит, холедохолитиаз ва Миритси синдроми киради. Бундай шакллар жарроҳлик аралашуви тактикасини танлаш тўғрисида дарҳол қарор қабул қилишни талаб қилади, чунки кечикиш прогнознинг ёмонлашишига, кўп аъзолар етишмовчилигининг ривожланишига ва ўлимга олиб келиши мумкин [3, 11, 18, 22].

Асоратланган холециститни даволашга замонавий ёндашувлар шахсийлаштирилган тиббиёт тамойилларига асосланади ва касалликнинг клиник шаклини, яллиғланиш жараёнининг оғирлигини, унинг ривожланиш вақтини, беморнинг ҳолатини, ҳамроҳ касалликларнинг мавжудлигини, клиниканинг техник жиҳозланганлигини ва жарроҳнинг малакасини ҳисобга олишни назарда тутди. Жарроҳлик даволаш стандарти сифатида лапароскопик холецистэктомияни кенг жорий этиш аралашувнинг инвазивлигини ва асоратлар сонини камайтиришга имкон берди. Бироқ, касалликнинг асоратланган шаклларида лапароскопик ва очиқ усуллар, аралашув ҳажми (тотал, субтотал холецистэктомия ёки холетсистостомия) ўртасидаги танлов илмий мунозаралар мавзуси бўлиб қолмоқда [6, 19].

Даволашга ёндашув барча хавф омиллари ва клиник шароитларни ҳисобга олган ҳолда индивидуал тарзда амалга ошириладиган дифференциал жарроҳлик тактикаси масалалари алоҳида долзарблик касб этмоқда. Бу даволашнинг хавфсизлиги ва самарадорлигини ошириш, интра- ва операциядан кейинги асоратлар эҳтимолини камайтириш, шунингдек, энг оғир беморларда ўлимни камайтириш имконини беради [1,3,7,15].

Ўткир холециститнинг асоратланган шакллари таснифи

Ўткир холециститнинг асоратланган шакллари оғир клиник кечиши, яллиғланиш жараёнининг тарқалиш эҳтимоли юқорилиги ва аъзолар дисфункциясининг ривожланиши билан тавсифланади. Энг кўп учрайдиган асоратларга қуйидагилар киради:

- Флегмоноз ва гангреноз холецистит;
- Ўт пуфаги эмпиемаси;
- Чегараланган ёки тарқалган перитонит ривожланиши билан кечувчи ковуқ деворининг перфоратсияси;
- Холедохолитиаз ва ўткир холангит;
- Паравезикал абсцесслар ва инфилтратлар;
- Мириззи синдроми.

Бир ёки бир нечта асоратларнинг мавжудлиги беморни бошқаришнинг стандарт алгоритминини қайта кўриб чиқишни ва табақалаштирилган жарроҳлик тактикасини қўллашни талаб қилади [4].

Жарроҳлик тактикасини танлашни белгиловчи омиллар

Жарроҳлик аралашувининг ҳажми ва усулини танлашга таъсир қилувчи асосий омиллар қуйидагилардир:

Яллиғланиш жараёнининг оғирлиги ва касаллик босқичи. Холециститнинг гангреноз ва перфоратив шаклларида инфекциянинг тарқалиш хавфи туфайли зудлик билан жарроҳлик аралашуви зарур. Усулни танлаш (очиқ ёки лапароскопик холецистэктомия) яллиғланишнинг тарқалиши ва анатомик ўзгаришларга боғлиқ.

Касалликнинг бошланиш муддати. Лапароскопик холецистэктомия учун дастлабки 72 соат оптимал ҳисобланади. Шундан сўнг тўқималар шишиши, инфилтрация ва битишма жараёни кучаяди, бу эса конверсия ва интраоператсион асоратлар хавфини оширади.

Беморнинг умумий аҳоли ва ёндош касалликлари. Оғир соматик касалликлари (юррак-қон томир етишмовчилиги, сурункали буйрак касаллиги, декомпенсацияланган диабет) бўлган беморларда, айниқса сепсис ёки шок белгилари мавжуд бўлганда, кам инвазив, кам инвазив усуллар, жумладан, ультратовуш текшируви остида холетсистостомия ўтказиш афзал кўрилиши мумкин.

Калё зонасининг анатомик хусусиятлари ва визуализатсияси. Яққол яллиғланиш инфилтрати мавжуд бўлганда, гепатобилиар зонанинг анатомик тузилмаларини аниқ кўриш имкони бўлмаганда, ўт йўллариининг ятроген шикастланиш хавфи ортади. Бундай ҳолларда субтотал холецистэктомия ёки очиқ операцияга ўтиш ўзини оқлайди.

Холедохолитиаз мавжудлиги. Ўткир холецистит холедохолитиаз билан бирга келганда босқичли даволаш мумкин: аввал папиллосфинктеротомия ва холедох санацияси билан ЭРХПГ,

сўнгра холецистэктомия. Бироқ, беморнинг барқарор ҳолатида интраоператсион холангиография ва умумий ўт йўлини текшириш билан бир вақтнинг ўзида лапароскопик холецистэктомия ўтказиш мумкин [6, 8, 19].

Жарроҳлик даволаш усуллари

1. Лапароскопик холецистэктомия

Бугунги кунда ўткир холециститни даволашнинг "олтин стандарти" ҳисобланади. Бироқ, асоратли кечиш билан конверсия, кон кетиш ва ўт йўлларида шикастланиши каби асоратлар хавфи ортади. Жарроҳнинг тажрибаси ва замонавий визуализация усулларида фойдаланиш (флуоресцент ангиография, интраоператив холангиография) аралашув хавфсизлигини оширади [1].

2. Очик холецистэктомия

Тарқалган перитонитда, йирингли шаклларда, анатомик тузилмаларнинг яққол деформациясида, массив инфильтрацияда, лапароскопик киришнинг иложи бўлмаганда кўрсатилган. Бирламчи очик сифатида ҳам, конверсиядан кейин ҳам амалга оширилиши мумкин [7].

3. Субтотал холецистэктомия

Ўт пуфаги бўйини ажратиб олишнинг иложи бўлмаганда тотал резекциянинг муқобили. Оғир ятроген шикастланишларнинг олдини олиш имконини беради, айниқса кучли яллиғланиш ва битишмалар мавжуд бўлганда. Кўпинча пуфак ўрнини дренажлаш ва қорин бўшлигини тозалаш билан бирга келади [20].

4. Перкутан холестистостомия

Анестезиологик хавфи юқори бўлган оғир беморларда қўлланиладиган минимал инвазив усул. Радикал операциядан олдин ҳолатни барқарорлаштириш босқичи сифатида қаралади. Усул, айниқса, сепсис, шок, оғир нафас ёки юрак етишмовчилиги бўлган беморларда долзарбдир [21].

Натижалар ва прогноз

Ўткир холециститнинг асоратланган шаклларида прогноз бевосита жарроҳлик аралашувининг ўз вақтида ўтказилишига, тактиканинг адекватлигига ва операция ҳажмига боғлиқ. Холециститнинг йирингли-деструктив шакллари, тизимли яллиғланиш реакцияси ва ёндош оғир патологияси бўлган кекса ёшдаги беморларда салбий оқибатларнинг энг юқори хавфи кузатилади. Оғирлик даражаси, функционал захира ва анатомик-физиологик хусусиятларни баҳолашга асосланган табақалаштирилган ёндашувни қўллаш ўлим ва операциядан кейинги асоратлар частотасини камайтириш имконини беради [1, 16, 21].

Шундай қилиб, ўткир холециститнинг асоратланган шаклларида жарроҳлик тактикасини танлашга дифференциал ёндашувнинг долзарблиги патологиянинг юқори тарқалиши, шунингдек, ногиронлик ва ўлим хавфини ўз ичига олган сезиларли клиник ва иқтисодий оқибатлар билан боғлиқ. Мослашувчан, индивидуалаштирилган даволаш стратегиясининг зарурлиги замонавий клиник тавсиялар ва илмий нашрлар билан тасдиқланган бўлиб, улар касалликнинг шакли, яллиғланиш жараёнининг босқичи, анатомик шароитлар ва беморнинг умумий аҳволига қараб жарроҳлик тактикасини индивидуалаштирилган тарзда танлаш муҳимлигини таъкидлайди [17, 21].

Хулоса. Ўткир холециститнинг асоратланган шакллари жарроҳлик тактикасини танлашга индивидуал ёндашувни талаб қилади. Универсал стратегия мавжуд эмас - ҳар бир клиник ҳолат клиник кўриниш, анатомик хусусиятлар, ёндош касалликлар ва муассасанинг техник имкониятларини ўз ичига олган омиллар мажмуасини ҳисобга олган ҳолда кўриб чиқилиши керак. Асоратланган холециститни даволашнинг замонавий парадигмаси каминвазив ва очик аралашувларни оқилона уйғунлаштириш, мослашувчан алгоритмлардан фойдаланиш ва ўз вақтида интервенцион қўллаб-қувватлаш тамойилига асосланади. Ушбу патологияни даволашга дифференциал ёндашув беморларни хавфсизроқ олиб боришни, касалхонага ётқизиш муддатларини қисқартиришни ва операциядан кейинги асоратлар частотасини камайтиришни таъминлайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Антонюк О. С. и др. Современные подходы к хирургическому лечению холедохолитиаза (обзор литературы) //Вестник неотложной и восстановительной хирургии. – 2020. – Т. 5. – №. 4. – С. 13-22.
2. Аймагамбетов М. Ж. и др. Особенности диагностики и хирургического лечения острого деструктивного калькулезного холецистита у больных с избыточной массой тела и с ожирением. Обзор литературы //Наука и здравоохранение. – 2019. – №. 3. – С. 54-67.
3. Ботиров А. К. и др. Ошибки, опасности и упущения в хирургии желчнокаменной болезни и холедохолитиазе //Экономика и социум. – 2022. – №. 5-2 (92). – С. 933-941.
4. Галлямов Э. А. и др. Применение миниинвазивных технологий в диагностике и лечении осложнений после холецистэктомии на

фоне острого холецистита //Хирургическая практика. – 2023. – №. 4. – С. 42-54.

5. Дибиров М. Д. и др. Алгоритм диагностики и лечения больных пожилого и старческого возраста с острым холециститом, холедохолитиазом и механической желтухой //Журнал им. НВ Склифосовского «Неотложная медицинская помощь». – 2017. – Т. 6. – №. 2. – С. 145-148.

6. Зиёев Ш. Х. и др. Современное состояние проблем хирургического лечения острого холецистита у лиц пожилого и старческого возраста (обзор литературы) //Вестник педагогического университета (Естественных наук). – 2021. – №. 1-2 (9-10). – С. 295-300.

7. Веденин Ю. И. Современные аспекты тактики желчеотведения и восстановления пассажа желчи при синдроме механической желтухи : дис. – Волгоградский государственный медицинский университет, 2018.

8. Шабунин А. В. и др. Хронический панкреатит: современный взгляд на способы хирургического лечения //Вестник хирургии Казахстана. – 2018. – №. S1. – С. 43-44.

9. Шмаков Д. А. и др. Дифференцированный подход к выбору оперативного доступа при калькулезном холецистите //Сибирское медицинское обозрение. – 2020. – №. 1 (121). – С. 66-72.

10. Хасанов А. Х., Шербек У. А. Хирургический подход к выбору лечения осложненных форм желчнокаменной болезни //Research Focus. – 2025. – Т. 4. – №. 5. – С. 245-249.

11. Хацко В. В. и др. Современные тенденции диагностики холедохолитиаза //Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2020. – Т. 24. – №. 3. – С. 356-360.

12. Atadjanov S. K. et al. Modern aspects of diagnosis and treatment of acute calculus cholecystitis in patients with increased operational risk (literature review) //Theoretical & Applied Science. – 2021. – №. 3. – С. 254-260.

13. Baron T. H. et al. Comprehensive Review of the Management of Patients with Acute

Cholecystitis Who Are Ineligible for Surgery //Annals of surgery. – 2025. – С. 10.1097.

14. Bozic D. et al. Assessment of gallbladder drainage methods in the treatment of acute cholecystitis: A literature review //Medicina. – 2023. – Т. 60. – №. 1. – С. 5.

15. Brunt L. M. et al. Safe cholecystectomy multi-society practice guideline and state-of-the-art consensus conference on prevention of bile duct injury during cholecystectomy //Surgical endoscopy. – 2020. – Т. 34. – №. 7. – С. 2827-2855.

16. Cianci P., Restini E. Management of cholelithiasis with choledocholithiasis: Endoscopic and surgical approaches //World journal of gastroenterology. – 2021. – Т. 27. – №. 28. – С. 4536.

17. Hung Y. L. et al. Management of patients with acute cholecystitis after percutaneous cholecystostomy: from the acute stage to definitive surgical treatment //Frontiers in surgery. – 2021. – Т. 8. – С. 616320.

18. Loozen C. S. et al. Early cholecystectomy for acute cholecystitis in the elderly population: a systematic review and meta-analysis //Digestive surgery. – 2017. – Т. 34. – №. 5. – С. 371-379.

19. Mencarini L. et al. The diagnosis and treatment of acute cholecystitis: A comprehensive narrative review for a practical approach //Journal of Clinical Medicine. – 2024. – Т. 13. – №. 9. – С. 2695.

20. Pereira J. et al. Surgeon-performed point-of-care ultrasound for acute cholecystitis: indications and limitations: a European Society for Trauma and Emergency Surgery (ESTES) consensus statement //European Journal of Trauma and Emergency Surgery. – 2020. – Т. 46. – №. 1. – С. 173-183.

21. Prudkov M. I. et al. Acute cholecystitis. Results of multicenter research and ways to further improvement of surgical tactics //Annaly khirurgicheskoy gepatologii= Annals of HPB Surgery. – 2020. – Т. 25. – №. 3. – С. 32-47.

22. Wang S. Y. et al. Management of gallstones and acute cholecystitis in patients with liver cirrhosis: what should we consider when performing surgery? //Gut and liver. – 2020. – Т. 15. – №. 4. – С. 517.

Иктибос учун: Курбонов Н.А., Давлатов С.С., Рахманов К.Э., Сайдуллаев З.Я. Асоратланган ўткир холециститда хирургик стратегияни танлашнинг замонавий тамойиллари (адабиётлар шархи) //Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 1657–1661. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18150359>